

ZAMONAVIY ANIMATSIYA TENDENSIYALARI

Kucharova Shaxlo Sobir qizi – Magistrant
Beknazarova Saida Safibullayevna – Ilmiy rahbar.
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti.

Annotasiya. Maqolada zamonaviy animatsiya tendensiyalari hamda uning boshqa sohalarga tegishlicha ta'siri muhokama qilinadi. Bunda multfilmlarning yaratilish boshqichlari misolida zamonaviy animatsiya tendensiyasi tahlil ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: animatsiya, tasvir, multfilm, tendentsiya.

Bugungi kunda animatsiya dunyodagi eng tez rivojlanayotgan va daromad keltiruvchi sohalardan biridir. Birinchi multfilm yaratilganidan beri deyarli yuz yil o'tdi. Bu uzoq vaqt davomida animatsiya turli xil rivojlanish shakllarini boshdan kechirdi va zamonaviy texnologiyalar uni birinchi multfilmdan butunlay farq qildi. Animatsiya o'zining butun tarixi davomida tekis va oq-qora tasvirlardan tortib, ba'zida haqiqiy filmdan farqlash qiyin bo'lgan real uch o'lchovli kadrlargacha bo'lgan qiyin yo'lni bosib o'tdi.

Bir necha o'n yillar oldin animatorlar o'zlarining arsenallarida oddiy asboblardan to'plamiga ega edilar: qalam, bo'yoq, plastilin, plyonka, cho'tka va qog'oz. Qisqa multfilm yaratish uchun haftalar, hatto oylar kerak bo'ldi. Jarayon shunchalik ko'p vaqt talab qilganki, 10 daqiqalik multfilm chizish uchun bir necha o'nlab animatorlar jalb qilingan. Rossiyada tug'ilgan qo'g'irchoq animatsiyasi rivojlanishi bilan jarayon unchalik soddalashtirilmagan. Har bir qo'g'irchoq uchun multfilmni keyinchalik yopishtirish uchun kostyumlar, poyabzallar tikish, qahramonning har bir harakatini suratga olish kerak edi. O'sha davrning yutug'i Uolt Disneyning grafik animatsiyasi bo'lib, u ko'p o'n yillar davomida multfilmlar yaratishning asosiy prinsipi bo'lib qoldi.

Zamonaviy kompyuter texnologiyalarining paydo bo'lishi bilan sanoatda yangi davr boshlandi. Jarayon imkon qadar tezlashtirildi va soddalashtirildi va hozirda aksariyat multfilmlar elektron texnologiyalar yordamida yaratilmoqda. Boshqacha qilib aytganda, bugungi kunda "eski texnikada" asarlarning ekranda paydo bo'lishi bundan mustasno: plyonkada tasvirlangan yoki plastilindan yasalgan qahramonlar. Ilgari ko'p tarmoqli 9 yoshgacha bo'lgan bolalarga qaratilgan edi, ammo kompyuter texnologiyalari va maxsus effektlardan foydalangan holda zamonaviy taqdimot bu yo'nalishni nafaqat bolalar, balki o'smirlar va hatto kattalar orasida ham tobora ommalashtirmoqda. Internet va sun'iy yo'ldosh televideniya rivojlanishi ularni ko'rishni har qanday oila uchun mavjud qiladi.

Animatsiya olamidagi eng so'nggi tendentsiyalardan biri bu eng yuqori darajadagi naturalizatsiyaga intilishdir. Agar ilgari tomoshabin qahramonlarni jonlantirish uchun o'z tasavvuridan maksimal darajada foydalangan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar uning uchun bu ishni bajaradi. Ushbu tendentsiyaga javob beradigan uch o'lchovli texnologiyalar bugungi kunda faol rivojlanmoqda. 3D grafika animatsiya olamidagi eng so'nggi va eng mashhur tendentsiyalardan biridir. Hech bir yuqori daromad keltiruvchi multfilm 3D effektlarisiz tugallanmagan. 3D qo'lda chizilgan qahramonlarni jonlantiradi va tomoshabinni fantasiya va illyuziya olamiga cho'mdiradi.

Yangi texnologiyalarning paydo bo'lishi munosabati bilan, zamonaviy animator uchun yaxshi chiza olishning o'zi etarli emas. U kompyuter va bir qator grafik dasturlarning ishonchli foydalanuvchisi bo'lishi kerak, ular yordamida zamonaviy multfilm yaratiladi.

O'zining deyarli 140 yillik faoliyati davomida ko'p tarmoq tub o'zgarishlarni boshdan kechirdi, biroq bir narsa o'zgarishsiz qolmoqda. Texnologiya muhim, lekin asosiysi har doim animator ularga bergan multfilm qahramonlarining ruhi, individualligi va xarakteridir. Multfilmlarning asosiy vazifalari har doim o'z tomoshabinlariga jamiyat va animatsiya rivojlanishining turli davrlarida o'zgarmas bo'lib qolgan ezgulik va adolatga bo'lgan qadriyat va intilishni etkazish bo'lgan va shunday bo'lib qoladi.

Bundan tashqari, bolalar hech qanday bahona bilan ko'rmasliklari kerak bo'lgan multfilmlarning alohida toifasi mavjud.

Bular Futurama, Family Guy, South Park, Rik va Morti, Simpsonlar kabi multfilmlardir. Bu multfilmlar nega bu kabi yuqori ko'rilganlik darajasiga yetdi? Sababi oddiy. Ushbu multfilmlar zamonaviy animatsiya tendensiyalari asosida yaratilgan.

2022 yilgi eng yaxshi animatsiya tendensiyalariga quyidagilarni misol qilib keltirishimiz mumkin: 3D is forever, Hyper-realistic CGI, Psychedelic and surrealistic animation, Symbols in flat style, Mascot characters, Animation outline, Kinetic typography, Old School animation, Experimental and Indie, Lo-Fi va boshqalar.

Adabiyotlar:

1. Тенденции современной мультипликации
https://www.kultura.uz/view_5_r_15135.html
2. Animation Trends 2022: Experimental and Open-Minded
<https://graphicmama.com/blog/animation-trends-2022/>
3. Мухамадиев А.Ш., Тўраев Б.З. 3D моделлаштириш ва рақамли анимация, бакалавриат таълим йўналишлари талабалари учун ўқув қўлланма, Т.: 2017.
4. Мухамадиев А.Ш., Бекназарова С.С., Каюмова Г.А. масс медиа коммуникация, бакалавриат таълим йўналишлари талабалари учун ўқув қўлланма, Т.: 2018.
5. Шергова К. А. Монтаж как способ моделирования мышления [Текст] / Изд. «Вестник», 2014. – 13 с.